
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 929.52 + 908

DOI 10.5281/zenodo.11577261

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Участие сыновей Н.М. Карамзина в Крымской войне 1853–1856 годов

Аннотация. Все трое сыновей знаменитого писателя автора «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина приняли участие в Крымской войне. В 2024 году исполняется 210 лет со дня рождения и 170 лет со дня трагической гибели старшего сына Н.М. Карамзина Андрея Николаевича. В данной статье на основе рассказа о нем и сделан основной акцент. Главным источником информации об этой истории стали воспоминания Павла Виссенгофа сослуживца полковника А.Н. Карамзина. Кроме того, на основе документов Центрального архива Нижегородской области и Российского государственного исторического архива рассказывается о службе в рядах государственного подвижного ополчения Александра Николаевича и Владимира Николаевича Карамзиных. Некоторые из этих документов впервые введены в научный оборот. В результате исследования были выявлены и исправлены небольшие неточности предыдущих исследователей, касающиеся формирования дружин ополчения.

Ключевые слова: Карамзины, Крымская война, ополчение, восточный вопрос, история России.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19. Kalinina Str., Arzamas, 607224, E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Participation of the sons of N.M. Karamzin in the Crimean War of 1853-1856

Abstract. All three sons of the famous writer, author of “History of the Russian State” N.M. Karamzin took part in the Crimean War. In 2024, it will be 210 years since the birth and 170 years since the tragic death of N.M.’s eldest son, Karamzin Andrey Nikolaevich. In this publication, the main emphasis is placed on the story about him. The main source of information about

this story was the memoirs a colleague of Colonel A.N. Karamzin's of Pavel Wissenhoff. In addition, based on documents from the Central Archive of the Nizhny Novgorod Region and the Russian State Historical Archive, it tells about the service of Alexander Nikolaevich and Vladimir Nikolaevich Karamzin in the ranks of the state mobile militia. Some of these documents were introduced into scientific circulation for the first time. As a result of the study, minor inaccuracies of previous researchers regarding the formation of militia squads were identified and corrected.

Key words: The Karamzins, the Crimean War, the militia, the Eastern question, the history of Russia.

Крымская война, или Восточная, как ее тогда чаще называли в России, началась в октябре 1853 году. Война шла одновременно на нескольких разных фронтах – на Кавказе и в Крыму, Белом и Балтийском морях, на Камчатке и на Балканах. Многие страны Европы выступили в этой войне против России. Целью противников было расчленение Российской Империи [5, с. 449].

Старший из трех братьев отправился на нее первым. На момент начала войны лейб-гвардии конной артиллерии подполковник Андрей Николаевич Карамзин находился в отставке. Весной 1854 г., когда начались боевые действия на Дунае, Андрей Карамзин под влиянием славянофильско-патриотических взглядов, которые тогда исповедовали почти все его близкие родственники, друзья и знакомые, стал настойчиво проситься на фронт. Он был направлен на службу в Валахию в Александрийский гусарский полк, где буквально через три дня его произвели в полковники.

В полку его приняли достаточно сухо. Почему? Скорее всего, попросту завидовали его карьере, удачливости, красоте (судя по сохранившимся портретам, он был весьма привлекателен). Но главное чему завидовали его современники – это богатству Андрея Карамзина.

В 1846 году он женился на одной из богатейших женщин вдове заводчика Павла Николаевича Демидова – Авроре Карловне Демидовой-Шернваль. Она была старше его на шесть лет, у нее рос сын от первого брака. Таким образом, он являлся главноуполномоченным Нижнетагильскими заводами. Этот союз многие

современники Карамзина и наши с вами воспринимали исключительно, как брак по расчету на наследнице уральских заводов. Но, познакомившись с дальнейшими событиями, мы сильно усомнимся в правомерности последнего утверждения. Наверняка, это была большая и взаимная любовь.

О его службе на Балканах недалеко от города Крайова (ныне Румыния) написал, спустя 24 года после трагических событий, сослуживец и приятель Павел Федорович Вистенгоф. Характеризуя Карамзина, он отмечал *«проницательный ум его и светлый взгляд на вещи»*, что для подчиненных он был *«добрый и обходительный начальник»* [1, с. 169]. Он отмечал и то, что Андрей Николаевич был начитанным человеком, который, даже будучи на войне, не расставался с книгами журналами, и привез с собой небольшую библиотеку, которой могли пользоваться и сослуживцы.

Процитируем некоторые наиболее трогательные фрагменты воспоминаний Вистенгофа:

«Однажды, помнится мне, в одну из таких ночей, незадолго до его смерти, я пришел к нему в палатку. Поговорив немного, он сказал мне, показывая на стоявшие вокруг экипажи с его имуществом: «Я могу много потерять, могу даже всего лишиться, так как случайностей войны предвидеть невозможно, но вот эту заветную, драгоценную для меня вещь у меня отнимут только с жизнью». Тут показал он мне висевший у него на груди, на золотой цепочке, медальон с портретом жены его, Авроры Карловны, бывшей прежде замужем за богачом Де-

мидовым, рожденной графини Шернвальд. Хотя слова эти запечатлелись у меня в памяти, но в то время я не придавал им особенного значения и никак не мог предположить, что это было предчувствие, так странно оправдавшееся впоследствии на деле» [1, с. 171].

Вскоре была замечена подозрительная активность турок, после чего решено было провести разведку в районе селения Каракала. Карамзин вызвался возглавить отряд из четырех эскадронов. Они неожиданно были атакованы турецкой конницей. «Карамзин остался пеший, совершенно один, два трубача, бывшие при нем и те ускакали...

В это мгновение наскочили турки, убили артиллериста, взяли лошадь и окружили Карамзина. Их было человек двадцать, они сорвали с него золотые часы, начали шарить по карманам, вынули все находившиеся при нем полумпериалы, сняли кивер, серебряную ладанку, кушак, саблю, пистолет, раздели его до гола, оставив только на нем канусовую рубашку. Затем били его пласмя саблями по голым ляжкам и ногам, погоняя идти проворнее в плен. Страдалец повинился. В это самое время, один из башибузуков, подметив золотую цепочку, болтавшуюся у него под рубашкой, разодрал ее и сорвал с груди тот самый медальон, который несколько дней тому назад он показывал мне в своей палатке, в минуту откровенности.

Карамзин побледнел как смерть; на лице его изобразилось горькое отчаяние. Взведя глаза к небу, опрометью выхватил он саблю из ножен злодея, ударил его со всего размаха по голове и грабитель упал на месте бездыханный. Другой бросился к нему – Карамзин перешиб ему руку; тогда остальные турки, освирепев, бросились разом на него, закололи его пиками и саблями, нанеся восемнадцать смертельных ран, и, бросив труп, сели на лошадей и ускакали...

... Спустя семь дней после погрома нашего полка, рано утром, каруца, запряженная двумя волами, со скрипом въехала в наш лагерь. На ней лежали

обезображенные, черные как сапоги, три трупа: Карамзина, Брашневского и князя Голицына. Правая рука Андрея Николаевича висела на одной только жилке.

Преданный Карамзину второй дивизион в полном составе со слезами опустил гроб его в холодную могилу» [1, с. 191, 192].

Эти подробности автору воспоминаний поведал «раненый гусар, сидевший все время, притаившись под мостом, и видевший все происходившее». Позже Краиовские купцы рассказывали, что паша был очень недоволен подчиненными ему турками, «почему они не доставили Карамзина в плен живым, зная наперед, какой громадный выкуп можно было бы получить за него».

Так сложилось, что супруга А.К. Карамзина получила известие о его гибели, а на следующий день ей доставили от него большое оптимистичное письмо. Аврора Карловна послала за телом мужа своего секретаря Иосафата Отгрызко (Огрицко). Генерал Ушаков писал брату покойного Александру Николаевичу Карамзину 24 июня 1854 года: «Препровождает Вам открытый лист для беспрепятственного провоза из Малой Валахии в Санкт-Петербург для предания земле тело скончавшегося полковника Карамзина, о чем уведомлены обер-прокурор святейшего Синода, министр финансов и управляющий министерства иностранных дел».

В Петербурге бытовал рассказ о том, что якобы секретарь не нашел место захоронения и вернулся, привезя пустой гроб, который и был опущен в землю. Об этом вспоминал Ф.И. Тютчев, но о достоверности данной версии мы вряд ли узнаем. Вдова возвела над могилой надгробную церковь-усыпальницу [4].

Эта война больно ударила по детям историографа Н.М. Карамзина, Большинство членов семьи Карамзиных очень болезненно переживали страшную смерть старшего брата Андрея. Его гибель ускорила отправку к местам боевых действий младших.

В современных источниках об уча-

стии Александра Николаевича Карамзина и его супруги. Наталья Васильевны в Крымской кампании самой распространенной являются следующая версия:

«В 1853 году Александр Карамзин собирает ополчение для Крымской войны и уходит в район боевых действий вместе с женой. Наталья Васильевна была сестрой милосердия» [10].

В ней заложено явное противоречие. Если они отправились на войну в 1853 году, то не с ополчением, а сами по себе, что в принципе могло иметь место, если же с ополчением, то это произошло летом 1855 года, а никак не в 1853 году. Поясним, напомнив, о некоторых событиях тех давних лет. С начала войны прошло почти два года, она затянулась и становилась все более тяжелой для России. В конце 1854 – начале 1855 годов сильно осложнилось положение русских в Крыму, где шли решающие битвы. В разгар боёв за Севастополь, перед самой кончиной императора Николая I, вышел его «Высочайший манифест» (1 февраля 1855 года) о формировании государственного подвижного ополчения [3].

В начале 1855 года, во время Крымской войны, в помощь регулярной армии по всем губерниям начали формироваться народные ополчения. В Нижегородский Резервный пехотный полк входило одиннадцать дружин Нижегородского государственного подвижного ополчения. В каждую дружину входило 1096 ратников. [6, с. 45].

В некоторых уездах число призванных ратников превышало требуемое количество, но это не значит, что излишне призванные ополченцы были распущены. Часть их направлялась в другие дружины. Например, известен такой факт, что из Арзамасской в Ардатовскую дружину было переведено 188 ратников [12, лл. 14-17].

Дело по формированию дружин шло медленнее, чем хотелось бы. Одной из причин было то, что до этого уже прошли почти один за другим три рекрутских набора. И многие жители Нижегородской

губернии уже находились в действующей армии или Черноморском флоте. Тяжкой ношей легла Крымской война на всех россиян, независимо от сословия и положения.

Чтобы уточнить, какого же было участие супругов Александра Николаевича и Натальи Васильевны Карамзиных в этой войне, пришлось обратиться не только к общеизвестным опубликованным материалам, но и архивным документам. А поскольку проживали они на территории Ардатовского уезда, посмотрим, что же об их участии сказано в документах Центрального архива Нижегородской области в фонде «Ардатовская дружина № 162 государственного подвижного ополчения».

Глав дружин назначили приказом по государственному ополчению Нижегородской губернии № 8 от 8 апреля 1855 года. А до оглашения «Высочайшего Приказа», как можно увидеть в одном из рапортов от 4 апреля должность главы Ардатовской Дружины Государственного ополчения временно исправлял капитан и кавалер Карамзин [15, л. 11]. Тогда же были сформированы предварительные списки офицерского состава, для утверждения. По Ардатовскому уезду там имеется следующая запись: *«Высочайшими Приказами по Государственному ополчению назначаются начальниками дружин Нижегородского ополчения... Ардатовской, № 162. Маі. Граф Иван Павлович Кутайсов.»* [7, с. 167, 168].

А вскоре 13 апреля список офицеров за подписью предводителя дворянства Г. Эвениуса был представлен на утверждение:

«Список дворян, избранных в офицеры Ардатовской Дружины Государственного ополчения представить к утверждению в сем звании:

- 1. Штаб-ротмистр Николай Григорьевич Сабанеев.*
- 2. Штаб-капитан Дмитрий Васильевич Мельников.*
- 3. Гвардии поручик Александр Николаевич Карамзин.*

4. *ТС князь Николай Алексеевич Волконский.*

5. *Губер. секретарь Михаил Владимирович Сойминов.*

6. *Губер. секретарь Петр Иванович Приклонский.*

7. *Губер. секретарь Борис Алексеевич Ахматов.*

8. *Прапорщик Яков Семенович Палатин?*

9. *Кол. Регистратор Федор Иванович Шумилов.*

Г. Эвениус» [15, л. 43].

В этом перечне только четыре человека ранее некогда были на военной службе. В нем мы видим всех тех, с кем Карамзин отправится в дальний путь и будет наиболее тесно контактировать.

Сохранилось несколько рапортов за период формирования дружины, т.е. за апрель и май 1855 года, в которых мы можем встретить фамилию Карамзин. В первом рапорте 16 апреля, через три дня после утверждения офицерского состава, Карамзин обратился к Кутайсову с просьбой перевести одного ратника «Луку Гаврилова Чернышова к себе в денщики» [15, л. 55].

Имя Лука наводит на мысль, что, возможно, это тот самый «дядька Лука», крепостной Карамзиных, который ухаживал за братьями с детства в Санкт-Петербурге.

А далее А.Н. Карамзин регулярно докладывал о состоянии вверенной ему 1 роты. Приведем пример такого рапорта:

*«Рапорт
от 25 апреля 1855*

Честь имею донести Вашему Сиятельству, что за пройденную неделю, во вверенной мне роте все состояло благополучно. Заболевших, кроме оставленных в Ардатове двух, были еще два, но оба выздоровели» [15, д. 82].

В ЦАНО сохранились также его рапорта капитана Карамзина о замене ратников [15, лл. 96-98]. В ряде случаев разрешена была замена на «охотников или наемников». Охотниками в этом случае называли добровольцев [11, л. 42 об.].

Из документов удалось узнать, что капитан Карамзин был утвержден командиром 1 роты. Александр Николаевич Карамзин вступил с дружиной в поход 22 июня 1855 года [8, л. 85]. Изначально Ардатовская дружина получила приказ следовать в город Вейсбаховка Полтавской губернии. После прибытия в конечный пункт был получен приказ следовать в город Смелы и село Медведовка Черкасского уезда Киевской губернии. Там они и расположились на дислокацию.

За зимний период в документах фонда удалось обнаружить еще несколько отчетов А.Н. Карамзина вышестоящему начальству. Например, финансовый документ:

«Ведомость

О приходе и расходе и остатках сумм

*Ардатовской № 162 Дружины
1 роты*

<i>К 1 дек. 1855 года</i>	
<i>Состоит</i>	<i>272</i>
<i>экономической суммы</i>	
<i>В приказах</i>	<i>60</i>
<i>Расходы</i>	
<i>В остатке</i>	<i>211</i>
<i>Кроме того, артельных денег нижних чинов</i>	<i>21</i>

1-й роты капитан Карамзин» [14, л. 76].

Там «на основании приказа по Средней Армии, в составе которой по Высочайшему ЕИВ повелению Нижегородское ополчение, было назначено от 23 сентября Ардатовская дружина была прикреплена к резервному Вологодскому пехотному полку» [8, л. 85].

Далее обо всех происшествиях Кутайсов рапортовал уже командиру этого полка. Есть там и описание одной потери в подразделении Карамзина за 14 декабря 1855 года:

«Командиру Вологодского Резервного Пехотного полка

Начальника Дружины № 162 Майора Кутайсова

Рапорт

Командир 1 роты Капитан Карамзин 14 числа донес мне, что в вверенной ему роте ратник Андрей Максимович Куницын найден в избе мертвым от угара вместе со своим хозяином» [13, л. 24].

Из архивных документов, в частности из дела «Переписка о борьбе с холерой, 1855» можно также узнать, что в 1855 году многие ратники переболели этой страшной болезнью, а некоторым не суждено было вернуться домой. Один из медиков ополчения, а точнее Медико-хирург коллежский ассесор Новицкий, пытаясь как-то предотвратить и объяснить заражение ратников подавал рапорт о том «В селении Березняках обнаружил речку с подошедшей рыбой, а ратники жили вблизи от этой речки и брали воду» [13, л. 36].

К сожалению, каких-либо записей об участии бывшей фрейлины Натальи Васильевны Карамзиной в качестве медицинской сестры в архивных документах пока обнаружить не удалось. Возможно, она принимала посильное участие в этом трудном походе как частное лицо? Но, пока нет ни опровержения, ни подтверждения.

1 апреля 1856 произошло отделение Нижегородского ополчения от резервного Вологодского пехотного полка, а 14 апреля 1856 года Карамзин вместе со своим подразделением вступил в обратный поход в город Ардатов [8, л. 85]. Возвращаясь обратно, все дружины Нижегородского ополчения в конце мая – начале июня 1856 года проходили через Орел, где сдавали оружие, патроны. 10 июля 1856 г. начался роспуск ратников 162 Ардатовской дружины ополчения. За время ее существования умерло 49 человек, бежал 1 человек, 38 ратников находились на излечении в госпиталях. Сам Карамзин прибыл в Ардатов 18 июня.

О том, как было отмечено его участие в этой кампании, мы можем узнать из его формулярного списка, который хранится в Российском государственном историческом архиве:

«Высочайшим Приказом по Государственному подвижному ополчению от 17 апреля 1855 года № 11, утвержден офицером означенной дружины с переименованием в капитаны.

По окончательному расформированию дружины № 162 Высочайшим Приказом по Государственному подвижному ополчению от 12 сентября 1856 года № 48, от службы в ополчении уволен с переименованием в поручики Гвардейской артиллерии.

Причем как видно из уведомления Инспекторского Департамента от 3 октября 1856 года за № 7840 Государь Император всемилостивейше соизволил разрешить в награду отлично усердной и ревностной службы в ополчении носить на груди без ленты крест ополчения, по увольнении его от ополчения.

На основании Всемилоостивейшего Манифеста от 26 августа 1856 года получил бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов.

По ходатайству бывшего Начальника Ополчения Нижегородской губернии генерал-майора графа Толстого, в награду отлично усердной и ревностной службы Всемилоостивейше награжден Орденом Св. Станислава 3 степени» [8, лл. 86-92].

После возвращения у себя в усадьбе в Рогожке на берегу пруда Карамзины основали палату хроников для солдат-инвалидов, где безвозмездно оказывалась помощь раненым.

А теперь расскажем о младшем из братьев Владимире Николаевиче. Во время Крымской войны он по собственному желанию отправился в Крым с запасом лекарств для оказания помощи раненым и больным [2, с. 499].

В 1855 году при созыве Государственного ополчения Санкт-Петербургской губернии записался в него одним из первых, был произведен в чин капитана и служил в Ямбургской дружине ополчения ротным командиром.

Об участие В.Н. Карамзина в этой войне сохранились достаточно скудные

сведения. Он был призван в Санкт-Петербургское ополчение при наборе ополчения первого призыва. В его формулярном списке про этот год можем прочесть:

Высочайшим приказом за № 16 переименован в капитаны с определением в Дружину № 2 Государственного подвижного ополчения СПб губернии 9 мая 1855 г.

Утвержден ротным командиром 25 июня 1855 года

Пожалован Орденом Св. Станислава 2 ст. с имп. короной 26 августа 1855 года.

По случаю расформирования ополчения 5 апреля 1856 года Высочайшим приказом по Государственному Ополчению 3 июля 1856 года за № 22, уволен от служ-

бы с переименованием в коллежские советники и с назначением чиновником за Ober-прокурорский стол в Прав. Сенат сверх комплекта и в награду службы разрешено в знак памяти о службе в ополчении носить крест ополчения на груди» [9, л. 81 об.].

Кроме креста ополчения и ордена Св. Станислава 2 ст. с имп. Короной, Карамзин был награжден медалью светлой бронзы в память войны 1853-1856 годов.

Итак, мы рассмотрели вопрос, касающийся участия братьев Карамзиных в Крымской войны 1853–1856 года. В результате были выявлены небольшие неточности предыдущих исследователей, а главное, введены в научный оборот архивные документы из РГИА, ЦАНО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вистенгоф П.Ф. Андрей Николаевич Карамзин // Грани. 2009. № 232. С. 168-193.
2. Карамзин В.Н. Русский биографический словарь. Том VIII., 1897. 758 с.
3. Кузнецов А.А., Чепурнов Н.И. Награды Крымской войны 1853–1856 гг./ Наградная медаль. Часть I // Страницы истории. Режим доступа URL: <http://storyo.ru/medal1/69.htm> (дата обращения: 15.02.2015).
4. Кушнеренко В. С саблей в руках – до последнего вздоха. Андрей Карамзин в наших краях. Режим доступа URL: <https://bloknot-moldova.ru/news/s-sableyu-v-rukakh-do-poslednego-vzdokha-andrey-ka-1672950> (дата обращения: 15.04.2024).
5. Пакшина Н.А. Кто возглавил Арзамасскую дружину Нижегородского государственного ополчения в 1855 году? // Литературное общество "Арзамас": история и современность: Сборник научных статей, Арзамас-Нижний Новгород, 20–23 мая 2015 года / Ответственный редактор: С.Н. Пяткин. Арзамас-Нижний Новгород: ООО «Растр», 2015. С. 449-458.
6. Пакшина Н.А. Арзамасская дружина Нижегородского государственного ополчения в Крымской войне // Социальная история российского общества / А. Н. Гребенкин, А. М. Иванов, Е. А. Иванова [и др.]. Новосибирск: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга», 2015. С. 43-61.
7. Памятная книжка Нижегородской губернии на 1855 год. Нижний Новгород: тип. Губернского правления, 1855. 336 с.
8. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1347. Оп. 6. Д. 117, лл.84-93.
9. РГИА. Ф. 1405. Оп. 77. Д. 6496.
10. Филимонова Г.В. Карамзинский парк в Нижегородской области. Режим доступа URL: http://www.gtt.ru/MP/mp_57.htm (дата обращения: 25.04.2024).
11. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 1656. Оп. 195. Д. 3.
12. ЦАНО. Ф. 1667. Оп. 1. Д. 1.
13. ЦАНО. Ф. 1667. Оп. 1. Д. 13.
14. ЦАНО. Ф. 1667. Оп. 1. Д. 4.
15. ЦАНО. Ф. 1667. Оп. 1. Д. 5.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vistengof P.F. Andrej Nikolaevich Karamzin // Grani. 2009. № 232. S. 168-193.

2. Karamzin V.N. Russkij biograficheski slovar'. Tom VIII., 1897. 758 s.
3. Kuznecov A.A., Chepurinov N.I. Nagrady Krymskoj vojny 1853–1856 gg./ Nagradnaja medal'. Chast' I // Stranicy istorii. Rezhim dostupa URL: <http://storyo.ru/medal1/69.htm> (data obrashhenija: 15.02.2015).
4. Kushnerenko V. S sableju v rukah – do poslednego vzdoha. Andrej Karamzin v nashih kra-jah. Rezhim dostupa URL: <https://bloknot-moldova.ru/news/s-sableyu-v-rukakh-do-poslednego-vzdokha-andrej-ka-1672950> (data obrashhenija: 15.04.2024).
5. Pakshina N.A. Kto vozglavil Arzamasskuju družinu Nizhegorodskogo gosudarstvennogo opolchenija v 1855 godu? // Literaturnoe obshhestvo "Arzamas": istorija i sovremennost': Sbornik nauchnyh statej, Arzamas-Nizhnij Novgorod, 20–23 maja 2015 goda / Otvetstvennyj redaktor: S.N. Pjatkin. Arzamas-Nizhnij Novgorod: OOO «Rastr», 2015. S. 449-458.
6. Pakshina N.A. Arzamasskaja družina Nizhegorodskogo gosudarstvennogo opolchenija v Krymskoj vojne // Social'naja istorija rossijskogo obshhestva / A. N. Grebenkin, A. M. Ivanov, E. A. Ivanova [i dr.]. Novosibirsk: Associacija nauchnyh sotrudnikov «Sibirskaja akademicheskaja kniga», 2015. S. 43-61.
7. Pamjatnaja knizhka Nizhegorodskoj gubernii na 1855 god. Nizhnij Novgorod: tip. Gu-bernskogo pravlenija, 1855. 336 s.
8. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (RGIA). F. 1347. Op. 6. D. 117, ll.84-93.
9. RGIA. F. 1405. Op. 77. D. 6496.
10. Filimonova G.V. Karamzinskij park v Nizhegorodskoj oblasti. Rezhim dostupa URL: http://www.gttp.ru/MP/mp_57.htm (data obrashhenija: 25.04.2024).
11. Central'nyj arhiv Nizhegorodskoj oblasti (CANO). F. 1656. Op. 195. D. 3.
12. CANO. F. 1667. Op. 1. D. 1.
13. CANO. F. 1667. Op. 1. D. 13.
14. CANO. F. 1667. Op. 1. D. 4.
15. CANO. F. 1667. Op. 1. D. 5.